

различных условиях [Электрон. ресурс] // АгроЭкоИнфо: Электронный научно-производственный журнал. 2021. №2. Режим доступа: http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2021/2/st_208.pdf. DOI: <https://doi.org/10.51419/20212208>.

УДК: 634.11

КРУПНОПЛОДНОСТЬ ТРИПЛОИДНЫХ СОРТОВ ЯБЛОНЬ В УСЛОВИЯХ ЭКСТЕНСИВНОГО САДОВОДСТВА ЮЖНОГО УРАЛА

Лёзин М.С., к.б.н., зав. Челябинским п/я госсортоучастком, агроном

ООО «НПО «Сад и огород», Челябинская область, Россия,

e-mail: Lezin-misha@mail.ru

Тележинский Д.Д., с.н.с.

ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия

***Аннотация.** Триплоидные сорта яблони селекции Свердловской ССС в условиях экстенсивного садоводства Южного Урала способны сохранить товарно-потребительские качества плодов не зависимо от возраста и уровня урожайности.*

***Ключевые слова:** крупноплодность, триплоидные сорта яблони, товарно-потребительские качества плодов.*

Яблоня является основной плодовой культурой в Российской Федерации, потребность в свежих плодах которой составляет 7,3 млн. т, а обеспечение населения свежими плодами около 50%, при этом от 8,4% в Сибирском Федеральном округе до 15,3% в Уральском. Существующий продовольственный дефицит может благоприятно сказаться на развитии отрасли в данных регионах. При этом очевидно, что развитие только за счёт современных интенсивных садов представляет определённые трудности и риски.

Закладка сортами, широко распространёнными в регионах промышленного выращивания фруктов, крайне рискована в регионах с суровым климатом по причине их низкой зимостойкости. Местные сорта в основном не отвечают требованиям, предъявляемым к интенсивным садам. Многие сорта не имеют требуемую крону, соответствующий тип плодоношения или качество плодов для использования их в промышленности [1].

Закладка садов на широко распространённых в интенсивных садах подвоях также имеет аналогичные риски. Как показывают полевые опыты, распространённые клоновые подвои склонны к подмерзанию даже в условиях Среднего Поволжья и республики Кыргызстан. Необходим тщательный подбор подвоев, адаптированных к конкретным почвенно-климатическим условиям [2, 3].

Переход от экстенсивного садоводства к интенсивному требует больших инвестиций на переоснащение техникой, сооружение опорных конструкций, оросительную сеть, повышенное количество пестицидов, агрохимикатов и прочих веществ для соответствующего ухода за насаждениями. Главное условие в

переходе на интенсивное садоводство – специалисты, знающие технологию интенсивного садоводства и способные адаптировать её под существующие сорта и климатические особенности [2, 4].

Развитие садоводства экстенсивного типа в условиях Урала и Сибири по-прежнему не теряет актуальности. Местные сорта, семенные сильнорослые подвои, имеющийся в регионах опыт представляет основу для развития этого направления садоводства.

В повышении зимостойкости сортов яблони в скрещивание привлекали сибирскую ягодную (*Malus baccata*) и сливолистную (*M. prunifolia*) яблони, передающие мелкоплодность по доминантной линии. Потому подбор сортов, сочетающих и зимостойкость и крупноплодность представляет определённую трудность и важность [5, 6].

Большой интерес представляют сорта, имеющие повышенный уровень плоидности. Кратное увеличение хозяйственно ценных генов крупноплодности и зимостойкости в геноме приводит к более высоким хозяйственно биологическим характеристикам, чем у диплоидных аналогов [7, 8]. Селекцией яблони на полиплоидном уровне в наше время активно занимаются все научные учреждения, занимающиеся этой культурой.

На Челябинском государственном сортоиспытательном участке, расположенном на территории и финансовом обеспечении ООО «НПО «Сад и огород» в 2011 г. заложено в конкурсное сортоиспытание 6 триплоидных сортов и отборных форм селекции Свердловской селекционной станции садоводства (рисунок 1, 2). В качестве контроля высажен районированный по 9 региону сорт Алтайское пурпуровое (рисунок 3).

Рисунок 1. Триплоидный сорт Факел (88-9-103)

Рисунок 2. Триплоидная форма 3С III-15/21

Рисунок 3. Плоды контрольного диплоидного сорта яблони Алтайское пурпуровое

За период наблюдений подмерзание растений наблюдалось на разных сортах в разной степени, и по некоторым сортам не превосходило контрольный сорт (таблица 1).

Таблица 1

Многолетние данные по степени зимостойкости сортов, балл

Сорт / форма	Степень подмерзания							Подмерзание за все годы наблюдений
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
Алтайское пурпуровое (к)	0,8	0,9	0,4	2,7	1,4	1,4	0	0-2,7
ЗС III-15/20	0,4	0,6	0,3	2,3	1,4	1,4	0	0-2,3
ЗС III-15/21	0,4	0,5	0,1	2,1	1,0	1,0	0	0-2,1
ЗС III-15/23	0,2	1,0	0,6	3,3	2,3	2,3	0	0-3,3
ЗС III-15/30	0	1,1	0,4	2,9	3,4	3,4	0	0-3,4
ЗС III-15/31	1,5	0,6	0,1	2,9	2,5	2,5	0	0-2,9
Факел	1,0	0,6	0,1	3,1	1,8	1,8	0	0-3,1

Почти все испытываемые сорта вступили в товарное плодоношение в 2018 г., как и контрольный сорт (таблица 2).

Таблица 2

Многолетние данные по урожайности сортов, ц/га

Сорт / форма	Средняя урожайность за учетные годы				Средняя урожайность
	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	
Алтайское пурпуровое (к)	28,9	58,5	321,7	153,3	140,6
ЗС III-15/20	41,1	104,1	179,3	87,8	103,1
ЗС III-15/21	16,3	78,5	98,7	80,3	68,5
ЗС III-15/23	4,4	132,2	76,7	168,9	95,6
ЗС III-15/30	0	1,7	116,9	40,0	39,7
ЗС III-15/31	28,3	65,0	288,0	93,3	118,7
Факел	5,5	80,2	37,2	174,6	74,4
НСР ₀₅					18,1

Урожайность всех испытываемых сортов существенно ниже контрольного сорта. При этом стоит отметить, что в условиях экстенсивного садоводства наиболее остро стоит проблема сохранения товарно-потребительских качеств получаемой продукции от года к году. Известный факт, что с возрастом и с увеличением урожайности плоды традиционных сортов способны мельчать в несколько раз (рисунок 4).

Рисунок 4. Склонность к снижению массы плода в пределах одного сорта

Данные по массе плода за период вступления в плодоношение сравниваемых сортов представлены в таблице 3.

Таблица 3

Многолетние данные массы плода, г

Сорт / форма	Масса плода			Средняя масса плода
	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
Алтайское пурпуровое (к)	56	74	44	58
ЗС III-15/20	94	147	115	119
ЗС III-15/21	111	136	135	127
ЗС III-15/23	83	90	111	95
ЗС III-15/30	-	122	144	133
ЗС III-15/31	99	115	98	104
Факел	88	87	101	92

Все испытываемые сорта значительно крупнее контрольного сорта. Некоторые сорта практически в два раза крупнее контрольного сорта по среднемуголетним данным. Стоит отметить, что с нарастанием урожайности по годам, тенденции к снижению массы плода практически не наблюдается. Для получения более точной зависимости массы плода от урожайности у сортов разной плоидности были включены некоторые диплоидные сорта яблонь 2009 г. закладки, имеющие за период исследований несколько лет с товарным плодоношением разного уровня (таблица 4, 5).

Таблица 4

Уровень урожайности и масса плода некоторых диплоидных сортов 2009 г.
закладки

Сорт	Год наблюдений	Урожайность, т/га	Масса плода, г	Коэффициент корреляции
Брусничное	2014	4,4	90	-0,31
	2015	10,1	77	
	2016	7,2	108	
	2018	5	71	
	2019	29,4	76	
Горнист	2015	5,6	84	-0,82
	2016	2,8	100	
	2018	68,3	69	
	2019	37	88	
Конфетное	2015	12,8	84	-0,86
	2016	10	110	
	2018	2,2	99	
	2019	38,9	47	
	2021	197,2	18	
Алтайское пурпуровое	2018	28,9	56	-0,74
	2019	58,5	74	
	2020	321,7	44	
Коэффициент корреляции по всей выборке				-0,69

Таблица 5

Зависимость массы плода от урожайности у триплоидных сортов яблони

Наименование	Сорт / форма						По всей выборке
	ЗС III-15/20	ЗС III-15/21	ЗС III-15/23	ЗС III-15/30	ЗС III-15/31	Факел	
Коэффициент корреляции	0,34	0,96	0,53		-0,43	-0,09	0,16

По результатам статистической обработки видно, что диплоидные сорта проявляют тенденцию снижения массы плода по мере увеличения урожайности. Коэффициент корреляции по выборке составил -0,69, что указывает на недостаточно сильную связь. Вероятно, снижение массы плода может быть не только следствием перегруженности урожаем, но и возрастом деревьев. При этом, если у всех диплоидных наблюдается хоть и слабая, но отрицательная корреляция, то у триплоидных сортов знаки коэффициентов корреляции и положительные и отрицательные, и даже при объединении всей выборки зависимости не наблюдается.

Выровненность массы плода по годам в условиях экстенсивного садоводства Южного Урала представляет определённую ценность. Эти сорта при сложившейся технологии выращивания садов способны обеспечить качественной конкурентоспособной продукцией. Сорта триплоидных яблонь селекции Свердловской ССС за период наблюдений не проявили склонность к периодичности плодоношения. Отборные формы достаточно выравнены по годам не только по массе плода, но и по урожайности.

Таким образом, в развитии фермерского садоводства региона особый интерес представляют номера ЗС III-15/21 (за высокие вкусовые качества и период потребления плодов – с начала сентября и в течение 100-120 дней) и ЗС III-15/31 (за наиболее длительный период лёжкости – до 200 дней). Эти сорта экономически эффективны в условиях экстенсивного садоводства региона.

Список литературы

1. Макаренко С.А. Приоритетные направления селекции яблони для районов с суровыми климатическими условиями // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2019. № 9 (179). С. 72-77.

2. Алапаева А.А. Критический анализ интенсивного садоводства в Кыргызстане // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. 2019. Т. 19, № 7. С. 8-11.

3. Мережко О.Е., Савин Е.З., Березина Т.В., Мушинский А.А., Аминова Е.В., Коршиков А.В. Результаты изучения клоновых подвоев яблони в различных экологических условиях Волго-Уральского региона // Плодоводство и ягодоводство России. 2020. Т. 63. С. 137-145.

4. Савин Е.З., Азаров О.И., Деменина Л.Г. Экономическая эффективность выращивания яблони на различных типах клоновых подвоев в условиях Среднего Поволжья // Вестник Оренбургского государственного университета. 2017. №4 (204). С. 74-77.

5. Лисавенко М.А. Селекция яблони в Сибири // Сельское хозяйство Сибири, 1957. № 11. С. 9-11.

6. Макаренко С.А. Наследование массы плодов гибридами яблони в низкогорье Алтая // Плодоводство и ягодоводство России. 2012. Т. 31. №2. С. 19-25.

7. Лизнев В.Н. К вопросу использования полиплоидии в селекции яблони // Науч. тр. Новосибирской плодово-ягодной опытной станции. Новосибирск, 1974. Вып.1. С. 3-10.

8. Макаренко С.А., Мочалова О.В. Морфобиологические особенности и корреляции у гетероплоидных сеянцев яблони // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2014. №8 (118). С. 25-31.

УДК 634.8:631.527

ИНТРОДУЦИРОВАННЫЙ СОРТ ВИНОГРАДА КРАСОТКА В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ АЛТАЙСКОГО ПРИОБЬЯ

Макарова Г.А., к.с.-х.н., ст.н.с.

*Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий, г. Барнаул,
Россия, e-mail: niilisavenko20@yandex.ru*

Аннотация. Приведены результаты сортоизучения интродуцированного столового сорта Красотка в условиях лесостепи Алтайского Приобья за 2020-2021 гг., выделившегося по комплексу признаков. Сорт Красотка обладал нарядным внешним видом, крупными и очень крупными гроздьями и ягодами темно-